

UMA GRANDE “PEQUENA HISTÓRIA DA QUÍMICA”

Attico Chassot*

MAAR, J. H. *Pequena história da Química – primeira parte – dos primórdios a Lavoisier*. Florianópolis : Papa-livro, 1999. 848p. ISBN 85-7291-049-2.

Os dois primeiros anos de aposentadoria do professor de Química da UFSC Juergen Heinrich Maar legam-nos uma excelente contribuição: *Pequena história da química* descrita em um alentado livro de 848 páginas – o nome da obra e o número de páginas explicam o título que dei a esta resenha. Este volume, que se anuncia como *a primeira parte*, até porque se encerra com a Revolução Lavoisierana, que Maar prefere considerar – com relevantes justificativas – como uma Evolução, prenuncia uma continuação para esta História. Quando se chega ao final do livro, o autor convida-nos a uma escala que adjetiva como breve – e assim esperamos –, dizendo que conhecemos até aqui o desenvolvimento da Química até o “grande século de Lavoisier”, onde esta Ciência chega, ainda, como uma criança. A sua juventude virá na continuação de novos volumes, cuja primeira parte é realmente sumarenta.

Não tive surpresa ao receber o denso texto, pois há muito sabia do laborioso trabalho de seu autor, que muitas vezes se me afigurava um daqueles bibliotecários que Eco nos mostrou em *O nome da rosa*. Minha descoberta não foi apenas a do historiador que sabia existir desde os tempos que, nos anos 60, freqüentamos juntos o curso de Química da então Faculdade de Filosofia da UFRGS. Agora descubro no historiador minucioso também um poeta. Não afirmo isso apenas pelo seu soneto de abertura, mas pela narrativa poética que encharca toda a minuciosa descrição. É muito bom ter um cicerone tão encantado com a Ciência nesta viagem que começa há mais de 7 mil anos.

O viajar torna-se fecundo quando se tem um guia arguto, que com pertinência se apossa das palavras com as quais o poeta alemão Friedrich Schiller (1759-1805) iniciou sua primeira aula como professor de História Universal, em 1789, na Universidade de Jena: “Alegro-me e me honra, meus Senhores, percorrer ao vosso lado futuramente um caminho que abre ao observador desperto tantos campos de estudos; ao cosmopolita atuante, belos campos a imitar; ao filósofo, importantes esclarecimentos; a todos sem distinção, tão ricas fontes do mais refinado prazer”. É isso que Maar faz maravilhado com a Química, o que, às vezes, faz com que tomemos algumas laudações com reservas.

É importante escutar o autor falando de sua obra quando diz “Esta é uma História da Química inteligível não apenas para químicos. Concebeu-se esta História da Química como parte integrante da Ciência como um todo, integrando esta por sua vez à história

* Professor do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade do Vale do Rio dos Sinos - UNISINOS - São Leopoldo. E-mail: achassot@portoweb.com.br

cultural da Humanidade. Deixando deliberadamente de lado a visão internalista (que só químicos entenderiam) e a visão externalista (que muito provavelmente não seria atraente para os químicos), trilhou-se um caminho intermediário, e muito embora o autor não abra mão de expor, sempre que o julgasse necessário, sua visão pessoal sobre determinado assunto, isto é feito sem impor à redação do livro uma filosofia, uma ideologia ou uma concepção de Ciência da qual o leitor deva compartilhar”. Custei a me convencer da existência deste caminho intermediário no texto, mas rendo-me: ele está presente.

A História da Química inicia depois que são colocados alguns balizamentos, onde Maar deixa clara sua posição frente a temas controversos, como a Alquimia, o Flogístico, a Afinidade, a Revolução Química, e muitos outros, sem querer romper com a historiografia corrente, que de certa forma reflete nosso tempo, mas suscita a discussão, o debate, a controvérsia e com isso o enriquecimento da visão que temos desses assuntos. Mesmo fazendo uma breve retrospectiva anterior, o texto começa há 2.500 anos, com os gregos, na nascente do pensamento Ocidental e depois com as apropriações e também (algumas poucas) produções dos romanos. Aliás, mesmo trazendo as contribuições históricas dos hindus e dos chineses, esta é uma História da Química Ocidental. A contribuição não-ocidental só é referida novamente quando são analisados os primeiros escritos alquimistas, onde Maar nos ficou devendo a contribuição da alquimia judaica, que não pode ser desconsiderada, mesmo que concorde com o autor quando desqualifica como alquimia as técnicas e as práticas relacionadas com a Química realizada pelos babilônicos.

Nesta primeira parte da *Pequena história da química*, dois dos dez capítulos são dedicados à alquimia. O privilegiamento do tema é justificado. As abordagens são as clássicas. Não há leituras da alquimia menos distanciadas da Academia, como a que levanta hipóteses mais audaciosas: que os alquimistas pudessem ter realizado algumas transmutações. Também não aparece o cerceamento da Igreja detentora do conhecimento às práticas alquímicas. Aqui vale transcrever a citação de Bachelard que está no texto: “O cientista continua. O alquimista recomeça”. Assim me parece que o quadro onde se estabelecem as diferenças entre a Alquimia e a Química é por demais reducionista quando faz daquela quase o senso comum.

Ainda poderia alertar para ótica quase exclusiva européia do texto mesmo que busque trazer as significativas contribuições à Química de países periféricos, mas estes são apresentados marcadamente a partir de um viés colonialista. Assim, por exemplo, ao se referir ao extrativismo mineral e à metalurgia na América, isso parece ocorrer somente com a chegada dos colonizadores, não havendo qualquer referência a uma Ciência pré-colombiana.

Talvez uma das mais frutuosas contribuições desta *Pequena história da química* seja a muito ampla documentação que o autor faz. Há quase 1,4 mil notas, algumas das quais plenas de referências a documentos não-encontráveis em nossas bibliotecas, o que demonstra a extensão da garimpagem realizada por Maar, justificando minha analogia com um bibliotecário medieval. O uso de vasta literatura em alemão, não tão

acessível a muitos que escrevem sobre História da Ciência distingue. A existência de um índice onomástico com quase um milhar de nomes pode ser indicador da extensão de nomes que aparecem no texto.

Não há como deixar de destacar a criteriosa seleção das frases capitulares. Há aquelas que são verdadeiras preciosidades, como a da abertura, que transcrevo em português: “Quem nada entende além de Química, também desta nada entende” (em alemão no texto), que poderia ser motivo de boas reflexões para alguns especialistas. Todavia, a *Pequena história da química* ressent-se na seleção iconográfica. Além de reduzida, houve opção por uma fonte exclusiva – a Edgar Fahs Smith Collection, University of Pennsylvania – e isso parece ter empobrecido uma obra tão alentada, até pela qualidade das reproduções. Sabe-se quanto o acesso a bancos de imagens tem custos elevados e por isso é justificável a opção editorial.

Uma usual crítica que pode ser apresentada à seqüenciação elegida por Maar é que ela é muito linear temporalmente. Concordo. Discordo. Posiciono-me.

Concordo. Realmente, roteiro é linear. Em geral, os leitores necessitam desta linearidade temporal, pois as noções de tempo são muito difusas. Referir-se ao começo do século ou a mil anos passados parece que não faz muito diferença, para leitores desatentos. Assim, a proposta da seqüenciação escolhida é válida.

Discordo. O texto, mesmo com uma proposta seqüencialmente temporal, tem por sua natureza um ir e vir no tempo muito continuado. Há preocupação de na contextualização se comparar ou até conectar o ontem com o hoje. Falta, às vezes, uma futurição: isso parece proibido a historiadores. Este ir e vir poderia ser exemplificado com situações como, ao falar das transmutações da alquimia medieval, as compara com os trabalhos de Rutherford no limiar do século 20. Ou ainda no trazer uma análise socioeconômica para a revolução científica, ainda que o autor faça sua confissão pública de não concordar com a filosofia marxista. Aliás, mesmo que na abertura se anuncie uma abordagem “completa” e “neutra” da evolução do pensamento químico, no final há um entusiasmado (aqui, no seu pleno significado etimológico: com Deus dentro de si) *te-déum* onde Maar reconhece a obra do Criador. Admiro aqueles que escrevem mostrando de onde falam.

É muito frutífero encontramos um texto linear marcado por uma alinearidade. Isso torna a leitura facilitada e muito rica. Não há como não concordar com o autor. A *Pequena história da química* é uma História da Química inteligível não apenas para químicos. Acredito que aqueles a quem Schiller sonhava ter como companheiros em sua viajada na História Universal terão neste texto uma fonte de encantamento intelectual. Aos químicos permito-me aconselhar enfaticamente este texto, pois *quem nada entende além de Química, também desta nada entende*.